

UCHINCHI UYG'ONISH DAVRI: TIBBIYOT VA FARMATSEVTIKA SOHASIDAGI TA'LIMNI ISLOH QILISH JARAYONIDA GUMANITAR VA ANIQ FANLARNING ROLI VA ISTIQBOLLARI

Ten A. N.

1-kurs talabasi

Farmatsiya Fakulteti

Toshkent Davlat Farmatsevtika Instituti

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

E-mail: ten.lks2005@icloud.com

+998881200232

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14472817>

Xulosa: tibbiyot va farmatsevtika so'nggi o'n yilliklar eng yuqori cho'qqisida bo'lib, soatiga ilgari imkonsiz bo'lib tuyulgan ko'plab tajribalarni o'tkazib, zamonaviy inson hayotini har tomonlama yaxshilash va engillashtirishga yordam beradi. Innovatsiyalar va islohotlar tufayli yangi va eng muhimi, samarali davolash usullari yaratilmoqda. Ushbu maqolada tibbiyot va farmatsevtiklarning ta'lim sohasidagi gumanitar va aniq fanlarning ta'siri ko'rib chiqiladi va ushbu mutaxassisliklar talabalarini qiziqtirgan asosiy savol tahlil qilinadi: ta'lim jarayonida falsafa kabi gumanitar fanlarning o'rni qanday?

Kalit so'zlar: Uyg'onish, tibbiyot, farmatsevtika, gumanizatsiya, bioetika, islohotlar, zamonaviylik, fan.

ТРЕТИЙ РЕНЕССАНС: РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГУМАНИТАРНЫХ И ТОЧНЫХ НАУК В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦЕВТИКИ

Тен А.Н.

Студент 1 курса

Факультета Фармации

Ташкентского Государственного Фармацевтического Института

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: ten.lks2005@icloud.com

+998881200232

Аннотация: Медицина и фармацевтика последние десятилетия находятся на пике своего развития, ежедневно проводя огромное количество казавшихся невозможными ранее экспериментов, которые способствуют всестороннему улучшению и облегчению жизни современного человека. Благодаря нововведениям и реформам создаются новые, а главное, эффективные методы лечения. В данной статье рассматривается влияние гуманитарных и точных наук в сфере образования медиков и фармацевтов, и анализируется ключевой вопрос, интересующий студентов данных специальностей: какова роль гуманитарных наук, таких как философия, в процессе обучения?

Ключевые слова: Ренессанс, медицина, фармацевтика, образование, технология, гуманитарные науки, точные науки, реформы, современность, наука.

THE THIRD RENAISSANCE: THE ROLE AND PROSPECTS OF THE HUMANITIES AND EXACT SCIENCES IN THE PROCESS OF EDUCATION REFORMS IN THE FIELD OF MEDICINE AND PHARMACEUTICALS

Ten A.N.

1st year student

Faculty of Pharmacy

Tashkent State Pharmaceutical Institute

The Republic of Uzbekistan, Tashkent

E-mail: ten.lks2005@icloud.com

+998881200232

Abstract: Medicine and pharmacy have been at the peak of their development in recent decades, hourly conducting a huge number of previously seemingly impossible experiments that contribute to the comprehensive improvement and simplification of modern human life. Thanks to innovations and reforms, new and, most importantly, effective treatment methods are being created. This article examines the influence of the humanities and exact sciences in the field of education of physicians and pharmacists, and analyzes the key issue of interest to students of these specialties: What is the role of the humanities, such as philosophy, in the learning process?

Keywords: Renaissance, medicine, pharmacy, humanization, bioethics, reforms, modernity, science.

На торжественном мероприятии, посвященном празднику всех учителей и наставников, наш президент Ш.М. Мирзиёев отметил, что «самого высокого признания заслуживают наши трудолюбивые и благородные наставники, озаряющие сердца миллионов детей светом знаний и просвещения и воспитывающие их достойными людьми». Глава нашего государства подчеркнул, что в последние годы в целях всестороннего развития страны и построения нового Узбекистана, осуществляются коренные реформы, в том числе и в сфере образования. Также на этом собрании он определил основные задачи формирования нового Узбекистана и Третьего Ренессанса: «Главной своей целью мы определили формирование в Узбекистане фундамента новой эпохи Возрождения – Третьего Ренессанса путем масштабных демократических реформ, в том числе в системе образования. Мы сегодня поставили перед собой стратегическую задачу – создать фундамент Третьего Ренессанса и рассматриваем ее в качестве национальной идеи». На сегодняшний день значимую роль играет совершенствование учебно-воспитательной сферы, в частности всесторонней поддержки деятелей науки и просвещения. Особое внимание выделяется интеллектуальному богатству, что непосредственно связано с историей, характером, менталитетом, вековыми ценностями и мечтами нашего народа. В своем выступлении Шавкат Мирзиёев неоднократно подчеркнул важность создание фундамента в Узбекистане для новой эпохи возрождения, третьего ренессанса.

Внедрение реформ в развитие сферы образования включает в себя реформы в области медицинского и фармацевтического образования. Медицина и фармацевтика развиваются с каждым годом. Множество заболеваний, ранее считавшихся неизлечимыми, успешно поддаются лечению благодаря современным открытиям и достижениям. Для дальнейшего развития сферы здравоохранения необходимо

своевременное совершенствование системы образования в соответствии с требованиями международных стандартов. Однако решение вышеизложенных проблем требует фундаментальных реформ и нововведений в сфере образования. Данные изменения охватывают практически все области образования - от его содержания и структуры до методов обучения. Для реализации этой идеи активно используются инновационные технологии, что влияет на повышение качества образования, а также на рост экономики и производственных сфер. Передовые педагогические технологии и тенденции — это новые свежие взгляды на учебный процесс. В отличие от традиционного способа обучения, последние изменения в педагогической сфере служат основой для высокого уровня и гибкого управления учебным процессом. Следует отметить, что все необходимые операции по формированию знаний, навыков и умений в процессе обучения должны быть включены в новые технологии обучения медицинским и фармацевтическим специальностям в современных вузах.

Необходимые в условиях быстроразвивающегося мира реформы образования, особенно в таких высокотехнологичных и социально значимых сферах, как медицина и фармацевтика, требуют интеграции разноплановых знаний. Гуманитарные науки в образовании становятся особенно важными, поскольку они обеспечивают фундаментальные навыки взаимодействия с пациентами, этические и моральные ориентиры, а также навыки критического мышления и социальной ответственности. С другой стороны, точные науки служат основой для освоения профессиональных технологий, диагностики, разработки новых лекарств и медицинских приборов. Интеграция гуманитарных и точных наук в процесс обучения в качестве обязательных дисциплин позволяет врачам и фармацевтам не только эффективно использовать современные технологии, но и взаимодействовать с пациентами на более глубоком уровне, учитывая их личные и культурные особенности. Например, в рамках образования медиков важным становится развитие не только научных компетенций, но и эмпатии, умения слушать и понимать пациента, что способствует более качественному, быстрому восстановлению физического здоровья и уменьшению нагрузки на ментальную составляющую пациента.

Влияние гуманитарных наук

Актуальность и важность гуманитарного образования в медицине и фармацевтике являются понятиями непреложными, поскольку именно они формируют нравственные ориентиры, основу профессионального общения специалиста и пациента. Эффективная медицина будущего невозможна без глубокого понимания не только физиологических процессов, но и психоэмоциональных, социальных и этических аспектов здоровья человека.

В развитии сферы здравоохранения значимую роль играет сопряжение этического взаимодействия с инновациями в медицине и фармацевтики. Необходимость сопрягать медицинские и фармацевтические инновации с сохранением общечеловеческих ценностей подразумевают углубленное изучение медицинской этики на различных уровнях и этапах в медицинских и фармацевтических вузах. Дефицит в мировоззренческой и этической составляющей в преподавании медико-

фармацевтических дисциплин был выявлен в результате анкетирования студентов Ташкентской медицинской академии.

Всем известно, что уровень гуманитарно-этической(интеллигентной) культуры влияет, как и на общее развитие личности, но и на все сферы жизни и, соответственно на профессиональную деятельность человека. Среди медиков и фармацевтов существует предубеждение, что профессиональные навыки должны преобладать над культурой и нравственными ценностями. Но на практике доказано, что профессия, нравственность и ответственность – это органически взаимосвязанные концепции.

Многие авторы отметили проблему неостребованности социально-гуманитарного знания и в том числе самой философии и этики. Так, по словам профессора А.В. Миронова, данная ситуация «вызвана оторванностью академической этики от современных проблем и низким авторитетом носителей философского знания в среде профессионалов в иных областях человеческой деятельности». По моему мнению, данная проблема актуальна по причине недостаточной интеграции модернизированного биоэтического знания в комплекс учебных дисциплин, из чего следует бессистемное биоэтическое образование, последствием которого служит отсутствия нравственных принципов у медиков и фармацевтов.

Особую актуальность в медицинском и фармацевтическом образовании приобрела проблема поиска пути внедрения гуманитарных наук с целью формирования целостной, разносторонней, нравственной, активной, творческой личности, осознающей чувство ответственности через профессиональную деятельность. Также, хочу подчеркнуть культурно-воспитательное значение социально-гуманитарного знания, где наряду с философией, важнейшим аспектом выступает и биоэтическое познание. Биоэтическое и философское мышление имеет ключевое значение в формировании мировоззрения, а также имеет узкопрофессиональный характер, ибо в центре внимания оказывается человек, с многообразными правами, ценностями, принципами. Таким образом, важное значение в этом плане имеет этическая/ценностная направленность образования, объединяющая различные методики для достижения поставленных целей в сфере формирования биоэтического познания студентов.

В современное время, в вузах нашей страны наблюдается “тенденция свертывания”, которая отображается в сокращении часов и объема преподавания гуманитарных дисциплин, объединение их в одну кафедру – кафедру общественных дисциплин. Данное положение противоречит логике современной ситуации: ведь именно гуманитарная составляющая в образовании студента позволит стать действительно образованным специалистом, социально-культурной индивидуальностью.

Влияние точных наук

Влияние точных наук на развитие медицины и фармацевтики носит фундаментальный характер, так как эти науки обеспечивают основу для понимания сложных биологических и физиологических процессов и разработки новых технологий.

Математические исследования играют ключевую роль в прогнозировании течения заболеваний, разработке персонализированных схем лечения и анализе

эпидемиологических данных. Например, с помощью математических моделей рассчитывают оптимальные дозировки лекарств, минимизируя риск побочных эффектов, а также моделируют распространение инфекционных заболеваний, что особенно важно в условиях пандемии. Физические законы лежат в основе многих современных медицинских технологий. Магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), рентгенография и ультразвуковое исследование являются результатом применения фундаментальных принципов физики. Эти методы позволяют визуализировать внутренние органы и ткани с высокой точностью, что критично для диагностики заболеваний на ранних стадиях. Лазерные технологии активно используются в хирургии, офтальмологии и дерматологии, делая вмешательства более точными и менее инвазивными.

Химия и биохимия определяют основу фармацевтики. Они позволяют создавать новые лекарственные препараты и исследовать их действие на молекулярном уровне. Так, детальное понимание химических процессов помогло разработать мРНК-вакцины, которые стали одним из важнейших инструментов борьбы с COVID-19. Исследования в области химии способствовали появлению липосомальных препаратов и наноматериалов, которые доставляют лекарства прямо к пораженным клеткам, минимизируя повреждение здоровых тканей.

Преподавание физики, математики и информационных технологий в непрофильных образовательных учреждениях (например, в школах общего образования) представляет собой важную задачу для модернизации системы образования, особенно в условиях быстрого развития технологий и глобализации. Однако существуют как актуальные проблемы, так и перспективы, которые могут помочь улучшить ситуацию. Выделяют несколько основных проблем преподавания непрофильных предметов:

- Недостаточная мотивация учащихся: Одной из главных проблем является низкая мотивация студентов, особенно в непрофильных учреждениях. В отличие от специализированных вузов, где физика и математика имеют более прямое применение, в общеобразовательных учреждениях такие предметы часто воспринимаются как «непрактичные» и трудные для восприятия.
- Неадекватность учебных программ: Современные учебные программы часто не отражают текущие достижения науки и технологий. Преподавание может быть ориентировано на устаревшие методы, не способствующие развитию критического мышления и креативности у учащихся.
- Недостаток квалифицированных преподавателей: В некоторых регионах наблюдается дефицит высококвалифицированных учителей физики, математики и информационных технологий, что напрямую сказывается на качестве образования
- Неравномерное оборудование учебных заведений: В зависимости от региона, образовательные учреждения могут быть оснащены различным оборудованием для преподавания точных наук. В школах с ограниченными ресурсами может отсутствовать необходимая техника для полноценного преподавания информатики и физики (например, компьютеры, интерактивные доски, лабораторное оборудование).

С развитием научного прогресса в преподавании точных наук также имеется широкий спектр возможностей:

- Интеграция информационных технологий в образовательный процесс: Внедрение цифровых технологий в преподавание физики, математики и ИТ становится важной перспективой. Использование онлайн-курсов, симуляторов и виртуальных лабораторий помогает сделать уроки более интерактивными, доступными и интересными для учащихся.
- Актуализация содержания учебных программ: Современные программы по математике, физике и информационным технологиям должны быть обновлены с учетом последних достижений в этих областях.
- Педагогические инновации: в последние годы активно внедряются новые методы преподавания, включая проектную деятельность, командную работу, игровые методы обучения и использование современных онлайн-платформ.

Точные науки формируют основу для развития медицины и фармацевтики, предоставляя новые методы диагностики, лечения и профилактики. Их вклад позволяет решать ключевые задачи современной медицины, делая здравоохранение более эффективным и доступным.

Заключение

В эпоху стремительного научно-технического прогресса реформы в сфере образования, особенно в таких критически важных отраслях, как медицина и фармацевтика, приобретают ключевое значение. Успехи в развитии здравоохранения становятся возможными благодаря интеграции гуманитарных и точных наук в учебный процесс, что способствует формированию всесторонне развитых специалистов.

Гуманитарные науки закладывают основу для формирования нравственных ориентиров, критического мышления и социальной ответственности будущих медиков и фармацевтов. Это, в свою очередь, помогает создать гармоничное взаимодействие между пациентом и врачом, повышая качество предоставляемых услуг. Напротив, точные науки обеспечивают научную базу для разработки новых технологий и методов лечения, делая здравоохранение более эффективным и инновационным.

Создание фундамента для Третьего Ренессанса в Узбекистане возможно только через взаимосвязь и гармоничное развитие обеих областей знаний. Комплексный подход к образовательным реформам позволяет воспитать новое поколение профессионалов, которые смогут успешно справляться с вызовами современности, одновременно сохраняя гуманистические ценности. Именно синергия гуманитарного и научного подходов обеспечивает устойчивое развитие медицины и фармацевтики, способствуя укреплению здоровья нации и повышению качества жизни.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной 29-й годовщине независимости Республики Узбекистан.
2. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 1 октября – Дню учителей и наставников.
3. Интеграция гуманитарных наук в медицинское образование: проблемы и перспективы. Journal of Health Development, Volume 1, Number 30 (2019) 40стр.

4. А.А. Мадаминов. «Третий Ренессанс и Новый Узбекистан». Экономика и социум, 2021 №11 98-99 стр.
5. М.А. Носоченко, «Гуманитарное образование в современном мире: перспективы развития». Мир науки, культуры, образования. №4 (71) 2018. 78 стр.
6. А.С. Власовец. «Современные концепции и технологии в фармацевтической практике» Студенческий научный форум-2019
7. А.А. Смолова. Тезис «Роль гуманитарных наук в обучении студентов-медиков». 2016
8. Живайкина А.А., Ермолаева Е.В. Роль культурологии в формировании личности специалиста в современном образовательном пространстве // Актуальные проблемы реализации социального, профессионального и личностного ресурсов человека. Краснодар, 2013. С.65-70.
9. Н.К. Тузельбаев, Г.А. Дущанова. «Медико-социальные аспекты гуманизации высшего медицинского образования». Вестник КазНМУ №4(2) – 2013.
10. Ibrohimovich A. N. MODERN FACTORS FOR RAISING STUDENT-YOUTH INNOVATIVE THINKING IN THE HIGHER EDUCATION //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – Т. 15. – С. 202-206.
11. Абдурахмонов Х. И. ҲОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ПОТЕНЦИАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ //Tafakkur manzili. – 2023. – Т. 4. – С. 23-29.
12. Abdurahmonov H. I. CHARACTERISTICS OF FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-167.
13. Ibroximovich A. K. INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. European Scholar Journal, 3 (5), 38-41 [Электронный ресурс].
14. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI, FOYDALI VA ZARARLI JIHATLARI //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOYIY TADQIQOTLAR| JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 7-13.
15. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING KUNDALIK HAYOTIMIZGA TA'SIRI, BIZ UCHUN BU HODISA IJOBOYMI? //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 9-13.
16. Ibroximovich A. X. et al. "O 'ZBEKISTON-2030" STRATEGIYASINING AMALIYOTDA JORIY QILINISHI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 58-64.
17. Kenjaboy o'g O. R. et al. SOHIBQIRON AMIR TEMUR HARBIY BOSHQARUV TIZIMI TARIXSHUNOSLIGI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 131-136
18. Boltayeva, B. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCIES FOR SELF-STUDY OF STUDENTS IN A CREDIT-MODULAR SYSTEM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and innovation, 2(B8), 39-42.
19. Boltaboyeva, B. (2023). KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNI MUSTAQIL BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 40-42.
20. Болтаева, Б. Х., & Абдукодиров, П. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
21. Болтаева, Б. Х., Султонова, Л. Б., & Юсупова, Н. О. ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

WEB QUEST IS A DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL SOURCE IN TECHNOLOGY. BBC 94 Z 40, 152.

22. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2022). НАМКORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).

23. Хусанова, К., Султанова, Л., Хусанбаева, Ю. и Абдурахимова, Д. (2020). «Средний возраст» как лучшее время человеческой жизни. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (2), 332-337.

24. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-1).

25. Болтаева, Б. Х., Султанова Л. Б. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Збиор артыкулов наукович рецензованич. , 186.